

[← Modalità di anteprima](#)[✔ Pubblicazione](#)[🔗 Copia link di compilazione](#)

PlaceMUS XR e il patrimonio culturale e sonoro europeo / PlaceMUS XR and the European cultural and musical heritage

VERSIONE IN ITALIANO

Da pochi mesi è iniziato il progetto **PlaceMUS XR, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, finanziato dall'Unione Europea. Nel progetto si svilupperanno soluzioni digitali innovative per **esplorare i principali "luoghi della musica" in varie città e regioni europee**.

Vuoi aiutare le esperte e gli esperti di PlaceMUS XR a capire **che ruolo potrebbero avere secondo te musica e suoni in ambito museale?**

Rispondi al nostro questionario!

Prima di iniziare **LEGGI QUI:**

*** Il questionario è anonimo. Compilando il form sottostante ci consenti di utilizzare i dati personali che ci fornirai (età, provenienza) in forma aggregata. ***

ENGLISH VERSION

A few months ago, the **PlaceMUS XR project, Digital Journey across Musical Places in Europe and Extended Realities**, funded by the European Union, was launched. The project will develop innovative digital solutions **to explore the main "places of music" in various European cities and regions**.

Would you like to help the PlaceMUS XR experts understand **what role you think music and sound could play in museums?**

[←](#) Modalità di anteprima[✔ Pubblicazione](#)[🔗 Copia link di compilazione](#)

Before you start, **READ HERE:**

*** The questionnaire is anonymous, By filling in the form below, you consent to us using the personal data you provide (age, origin) in aggregate form ***

* Indica una domanda obbligatoria

Quanti anni hai? / How old are you? *

- 0-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- Più di 60 / More than 60

[←](#) Modalità di anteprima[✔ Pubblicazione](#)[🔗 Copia link di compilazione](#)

La tua risposta

1 - Ti piacerebbe entrare in un museo e sentire dei suoni? / Would you like to walk into a museum and hear sounds? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 1 / If you wish, please write down your thoughts on question 1

La tua risposta

[←](#) Modalità di anteprima[✔ Pubblicazione](#)[🔗 Copia link di compilazione](#)

La tua risposta

3 - Pensi che dei suoni in un museo possano aiutarti a vivere l'esperienza di visita e a comprendere i contenuti? / Do you think that sounds in a museum can help you enjoy the visitor experience and understand the content? *

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 3 / If you wish, please write down your thoughts on question 3

La tua risposta

[← Modalità di anteprima](#)[✔ Pubblicazione](#)[🔗 Copia link di compilazione](#)

past?

- Sì / Yes
- No
- Non so / I don't know
- Altro:

Se vuoi, scrivici i tuoi pensieri riguardo alla domanda 4 / If you wish, please write down your thoughts on question 4

La tua risposta

5 - Se hai risposto "Sì" alla domanda 4, come immagini che sia possibile questa esperienza e con quali mezzi vorresti viverla? / If you answered 'Yes' to question 4, how do you imagine this experience could be possible and how would you like to experience it?

La tua risposta

← Modalità di anteprima

✔ Pubblicazione

🔗 Copia link di compilazione

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. - [Contatta il proprietario del modulo](#) - [Termini di servizio](#) - [Norme sulla privacy](#).

Questo modulo sembra sospetto? [Segnala](#)

Google Moduli

← Modalità di anteprima

✔ Pubblicazione

🔗 Copia link di compilazione

